

UNIVERSIDAD DE COLIMA

MICRO INFLUENCERS

INTEGRANTES

Camila Daniela Olivo Mendez
Inci Yamile Torres Cardenas
Ximena Judith Velasco Avalos
Daniela Melissa Galvan Díaz
Marely Guadalupe Castellanos Ochoa
Dayana Joselyn Celis Rodríguez
Dulce Nohemí Castañeda Gonzales

INTRODUCCIÓN

En los últimos años las redes sociales han transformado radicalmente las estrategias de comunicación y marketing dando lugar a un nuevo modelo de promoción basado en la influencia digital. Dentro de este fenómeno los micro influencers han adquirido un papel protagónico al conectar marcas y consumidores a través de una comunicación más auténtica directa y emocional. A diferencia de los macro influencers o celebridades digitales los micro influencers se caracterizan por poseer comunidades más pequeñas pero altamente comprometidas, lo que les permite generar un impacto más genuino en la toma de decisiones del consumidor. Este fenómeno ha sido ampliamente abordado por diversos autores que coinciden en destacar su relevancia dentro del marketing contemporáneo.

Según Marchan Sanz, en su estudio "Micro-influencers: un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario", estos actores representan una nueva forma de colaboración dentro del ámbito publicitario, donde el intercambio simbólico como el reconocimiento o la visibilidad sustituye en ocasiones la compensación económica. Esta situación revela una transformación en las dinámicas laborales y éticas del marketing digital, al mismo tiempo que subraya el valor de la autenticidad como moneda de influencia. En la misma línea, Maiz Bar, en "La profesionalidad de los influencers", analiza la necesidad de establecer parámetros de profesionalización en este sector, destacando la importancia de la transparencia y responsabilidad en las colaboraciones comerciales, factores esenciales para mantener la credibilidad ante los seguidores.

Por su parte, Fernández Gómez, en "Micro influencers: percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación", profundiza en la naturaleza del vínculo entre creador y audiencia, señalando que la cercanía emocional y la interacción constante son los principales impulsores de la efectividad de los micro influencers.

Este enfoque se complementa con el de Enríquez Rendón, quien en "El marketing de influencia: la evolución y responsabilidad de los influencers en la era digital", reflexiona sobre la necesidad de una comunicación ética y responsable frente al poder persuasivo que ejercen estos actores en la sociedad contemporánea.

Asimismo, Pedreschi Caballero, en "Marca en la era digital: el rol crucial del marketing de influencers", resalta cómo las marcas se apoyan en los micro-influencers para fortalecer su identidad digital y generar confianza. En consonancia, Gonzales Oñate, en "El panorama actual de los micro-influencers y creadores de contenido como nueva estrategia digital", identifica a estos agentes como piezas clave en la creación de comunidades digitales y en la construcción de narrativas de marca más humanas. De manera complementaria, Ruiz Gomez, en "Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales", propone una clasificación de los distintos tipos de influencers, aportando un marco conceptual para comprender la posición estratégica que los micro-influencers ocupan dentro del ecosistema comunicativo.

Otros estudios, como el de Nuñez M. "Marketing de influencers como estrategia de ventas" y el de Delgado Quintana, " El marketing de Influencia: el rol de los influencers dentro del marketing de las redes sociales" analizan desde la perspectiva empresarial como la colaboración con micro influencers puede traducirse en mayores índices de conversión y fidelización. Finalmente Marin Dueñas, en " Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda", demuestra que en sectores altamente visuales, la influencia de los micro influencers puede ser incluso más determinante que las figuras con grandes audiencias.

En conjunto, estos estudios evidencian que los micro influencers no sólo redefinen las estrategias de marketing digital, sino también las relaciones entre marcas, consumidores y creadores de contenido. Su impacto radica en la autenticidad, la especialización y la interacción constante, factores que los consolidan como agentes esenciales en la construcción de confianza y valor en la era digital.

La presente investigación busca profundizar en estos aspectos, analizando la evolución y el impacto de los micro Influences, en el panorama actual del marketing digital y proponiendo estrategias óptimas para su integración efectiva en campañas de comunicación, donde el intercambio simbólico como el reconocimiento o la visibilidad, sustituye en ocasiones la compensación económica.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales ha transformado profundamente la forma en que las marcas se comunican con sus públicos.

Plataformas como Instagram, Tik Tok, Youtube y X han permitido el surgimiento de una nueva figura del marketing digital : los influencers, usuarios capaces de influir en las decisiones de compra y en las percepciones de sus seguidores a través de la creación de contenido auténtico y cercano.

Dentro de este fenómeno, ha cobrado especial relevancia al grupo conocido como micro influencers, caracterizados por tener una audiencia más reducida - generalmente entre 10,000 y 100,000 seguidores-, pero con un alto nivel de interacción, credibilidad y conexión emocional con sus comunidades. A diferencia de los macro-influencers o celebridades digitales, los micro influencers son percibidos como más auténticos, accesibles y confiables, lo que los convierte en un recurso estratégico para las marcas que buscan generar confianza y engagement real.

Sin embargo, pese al creciente uso de micro-influencers, existen aún vacíos de conocimiento y desafíos en torno a su selección, medición de impacto, gestión de relaciones con las marcas y retorno de inversión, muchas empresas carecen de criterios claros para evaluar su efectividad o para determinar qué tipo de micro-influencer se alinea mejor con sus objetivos de comunicación y valores de marca.

Por tanto, comprender el papel de los micro influencers dentro de las estrategias de marketing digital se vuelve fundamental para optimizar la inversión publicitaria, fortalecer la relación con los consumidores y mejorar la autenticidad de la comunicación entre las marcas y sus públicos.

Matriz de consistencia metodológica

Título	Marketing de Micro-Influencers
Resumen de la idea	Crear campañas auténticas y conectar con audiencias específicas de manera original, consiste en colaborar con personas que tienen una comunidad pequeña o mediana dentro de redes sociales entre 10,000 y 100,000 seguidores.

Pregunta general	Objetivo general
¿De qué maneras las comunidades pequeñas pueden crear estas campañas?	Analizar de qué maneras las comunidades pequeñas pueden crear estas campañas.
Preguntas específicas	Objetivos específicos
<p>1. ¿Qué características debe tener un micro-influencer para generar confianza en su audiencia?</p> <p>2. ¿Cómo se mide el impacto de estas campañas realizadas por micro-influencers?</p> <p>3. ¿Qué beneficios obtienen las marcas al colaborar con micro-influencers?</p> <p>4. ¿Qué se debe hacer para entender cómo influye el público objetivo en el posicionamiento de una marca?</p> <p>5. ¿Cómo saben los estudiantes qué confianza tienen hacia las recomendaciones?</p>	<p>1. Ser personas auténticas, su forma de actuar y opinar es congruente, demuestra interés por su comunidad, comparte información valiosa y útil para las personas, habla respetuosamente.</p> <p>2. Analizar la influencia de los micro influencers en la decisión de compra de productos.</p> <p>3. Identificar los beneficios que obtienen las marcas al colaborar con micro-influencers y comparar la efectividad de estas campañas frente a otras estrategias publicitarias.</p> <p>4. Examinar la relación entre la segmentación del público objetivo de una marca.</p> <p>5. Evaluar la manera en la que los estudiantes creen y confían en las recomendaciones realizadas por micro-influencers.</p>

Fuente. Elaboración propia

JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA

En el contexto actual de marketing digital, los micro influencers se han consolidado como actores clave dentro de las estrategias de promoción y posicionamiento de marca. A diferencia de los macro influencers o celebridades digitales, los micro influencers definidos generalmente como creadores de contenido entre 1,000 y 100,000 seguidores destacan por su alta tasa de interacción, autenticidad y cercanía con su audiencia.

Su pertinencia radica en varios factores fundamentales

1. Mayor nivel de confianza y credibilidad

Los seguidores de los micro influencers suelen percibirlos como personas reales y accesibles. Lo que genera relaciones de confianza. Esta conexión auténtica se traduce en una mayor receptividad hacia las recomendaciones del producto o servicios.

2. Alta tasa de engagement

Diversos estudios han demostrado que los micro influencers presentan mejores tasas de interacción (likes, comentarios, compartidos) que los influencers de gran alcance. Esta participación activa de su audiencia, potencia la efectividad de los mensajes promocionales.

3. Segmentación efectiva del público objetivo

Los micro influencers tienen especializarse en nichos o comunidades concretas (moda, sostenible, Fitness, tecnología, gastronomía, local, etc) lo que permite a las marcas del sector públicos específicos de manera más precisa y eficiente.

4. Costo beneficio favorable

En comparación con los macro influencers, los micro influencers representan una versión más accesible, lo que permite a marcas emergentes o con presupuestos ilimitados, desarrollar campañas de marketing de influencia, sin incurrir en altos costos.

5. Contenido más auténtico y más comercial

La colaboración con micro influencers, favorece la creación de contenido orgánico que nos percibe como publicidad invasiva, sino como una recomendación genuina. Esto mejoró la percepción de la marca y aumentó la probabilidad de conversión.

6. Estrategias escalables

Las marcas pueden colaborar con múltiples micro influencers en distintas regiones o sectores, lo que les permite escalar sus campañas de forma estratégica y obtener un alcance amplio sin sacrificar la segmentación ni la autenticidad.

CONCLUSIONES CAPITULARES

Los micro Influencers Figuras clave en la economía digital actual enfrentan una serie de desafíos que impactan directamente a su satisfacción laboral y bienestar económico.

Los micro Influencers invierten una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en la creación de contenido de alta calidad, la gestión de sus redes sociales y la interacción con su audiencia, este desequilibrio genera frustración en una sensación de infravaloración.

Para mantenerse relevancia y atraer nuevas audiencias, los micro influencers deben generar contenido de manera constante. Gran parte de este contenido se crea sin una compensación directa, ya que se espera que traiga oportunidades de colaboración y patrocinios a largo plazo. Esta dinámica puede resultar agotadora y económicamente insostenible.

Existe una marcada disparidad entre el tamaño de comunidad de un micro Influence, el nivel de engagement que genera y los beneficios económicos que obtiene en comparación con los influencers de mayor nombre, los micro Influence, a menudo reciben una compensación proporcionalmente menor, a pesar de su capacidad de influir en hechos de mercado específicos.

La naturaleza del trabajo de las influencers es inherentemente inestable. Los ingresos pueden fluctuar significativamente de un mes a otro, dependiendo de las colaboraciones y patrocinios que logren asegurar esta inestabilidad financiera, dificulta la planificación a largo plazo y contribuye a la precariedad laboral.

Los micro Influencers dependen en gran medida de las plataformas digitales para su visibilidad y alcance. Los algoritmos de estas plataformas pueden cambiar de manera impredecible afectando la capacidad de los micro para llegar a su audiencia y generar ingresos. Esta dependencia crea una vulnerabilidad significativa.

El valor del marketing de micro influencer

A pesar de los desafíos que enfrentan los micro, son altamente valorados por su autenticidad y capacidad para conectar, de manera genuina con su audiencia, su cercanía y credibilidad, les convierten en embajadores de la marca electivos, capaces de generar un mayor nivel de confianza y les da entre sus seguidores en influencer, suelen generar mayor nivel de engagement y comparación con las influencias más grandes, ya que su audiencia se siente más conectada y valorada. En muchos casos de marketing de procesos. Puede ser más costo efectivo que otras formas de publicidad digital. Poner las principales precauciones éticas en torno al marketing de influencer. Es la prevalencia de la publicidad con las marcas aparecen las notificaciones de los micro defensa sin que se declare la naturaleza promocional del contenido de transparencia, puede dañar a los consumidores que quisieron acabar la confianza en la publicidad. Para abordar estas precauciones, es necesario establecer acciones más claras y estrictas sobre la transparencia en la publicidad. Es fundamental para proteger los derechos del consumidor y garantizar que la publicidad de influencer sea honesta y no engañosa. Esto explica exigir que las micro revelen de manera explícita, cuando están promocionando un producto o servicio, y que las marcas sean responsables de garantizar que sus campañas de marketing sean éticas y transparentes.

Los micro desempeñan un papel crucial en el para ganar el marketing digital actual ya que su realidad laboral está marcada por la satisfacción, la edad y las implicaciones éticas de abordar estos desafíos. Requiere un esfuerzo conjunto de las plataformas, las marcas, los micro Incer y los reguladores para crear un entorno más transparente y sostenible para todos los actores involucrados.

REFERENCIAS

Arriaga, L., y García, M. (2023). Micro-influencers y publicidad: transparencia y ética en la creación de contenido: *Doxa Comunicación*.

<https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion/article/view/2175>

Bitrix. (22 de octubre de 2020). Micro-influencers están transformando el marketing de influencers. *Bitrix24 España*. <https://www.bitrix24.es/articulos/influencers-marketing-estrategias.php>

Campbell, C. y Farrell, J. (2020). Más de lo que parece: los componentes funcionales que subyacen al marketing de influencers. *Horizontes de negocios*.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000768132030032X?via%3Dihub>

Espinoza, J., y Mora, C. (2024). Micro-influencer en la interacción con la audiencia de una marca en redes sociales. *Pacha*.

<https://revistapacha.religacion.com/index.php/about/article/view/363>

Girsang, C. N.(2020). El uso de micro influencers en las redes sociales como estrategias de relaciones públicas en la era digital. *Última Comm: Revista de Ciencias de la Comunicación*.

<https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1299>

INTRODUCCIÓN apartado 2

Este trabajo tiene como propósito analizar el fenómeno del marketing de influencia, con especial énfasis en el papel de los micro influencers como agentes comunicativos entre las marcas y los consumidores en el entorno digital. En los últimos años, el marketing de influencers se ha consolidado como una estrategia clave dentro de la comunicación comercial, caracterizada por la cercanía, autenticidad y credibilidad que estos creadores de contenido logran transmitir a sus audiencias.

Para este estudio se realizó una revisión documental de diez (10) artículos académicos centrados en el marketing de influencia, los cuales fueron seleccionados a partir de criterios de pertinencia, actualidad y relevancia teórica para el tema. Los textos analizados fueron los siguientes:

- 1.- Micro influencers: Un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario de Marchán-Sanz.
- 2.- La profesionalidad de los influencers de Maíz-Bar.
- 3.- Micro-influencers: Percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación de Fernández-Gómez.
- 4.- El marketing de influencia: La evolución y responsabilidad de los influencers en la era digital de Enríquez Rendón.
- 5.- Marcas en la era digital, el rol crucial del marketing de influencers de Pedreschi Caballero.
- 6.- El panorama actual de los micro-influencers y creadores de contenidos como nueva estrategia digital de Gonzales-Oñate.
- 7.- Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales: Una clasificación de los influencers de las redes sociales de Ruíz-Gómez.
- 8.- Marketing de influencers como estrategia de ventas de Núñez, M.
- 9.- Marketing de influencia: El rol de los influencers dentro del marketing de las redes sociales de Delgado Quintana.
- 10.- Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda de Marín Dueñas.

Los criterios de inclusión consideraron artículos:

- Publicados en los últimos diez años
- Enfocados en el análisis del marketing de influencia
- Abordan aspectos comunicativos, éticos o comerciales
- Disponibles en fuentes académicas

Los criterios de exclusión comprendieron:

- Artículos con enfoque exclusivamente técnico o estadístico sin relación directa o con el marketing de influencia
- Trabajos que abordaron redes sociales desde una perspectiva ajena a la comunicación o la publicidad
- Fuentes no académicas con ausencia de respaldo metodológico

Esta revisión busca articular los aportes teóricos y empíricos de los autores seleccionados para comprender cómo los micro influencers se han convertido en una pieza fundamental dentro de las estrategias digitales contemporáneas. Además se pretende identificar los retos que enfrenta esta figura en términos de profesionalización, ética y sostenibilidad dentro del ecosistema comunicativo actual.

ARTÍCULOS

Micro Influencers: Un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario

El artículo "Micro Influencers :un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario" de Clara Marchan-Sanz, Ainhoa García -Rivera, Erika Fernández-Gomez y Beatriz Feijoo (2024) analiza el papel de los Micro-influencers en la industria publicitaria desde la perspectiva del propio creador de contenido.

A través de una encuesta a 290 micro influencers, las autoras evidencian que existe un proceso de trabajo estandarizado entre marcas y prescripciones, aunque los micro-influencers carecen de formación profesional y herramientas adecuadas proporcionadas por las marcas.

Si bien disfrutan cierta libertad creativa, no tienen poder para tomar decisiones estratégicas. Los resultados muestran que estos creadores aportan difusión, autenticidad, naturalidad y credibilidad a las marcas, factores que fortalecen el vínculo con los consumidores.

Sin embargo, el estudio resalta la falta de remuneración económica como una problemática central: la mayoría de los Micro-Influencers trabaja a cambio de productos o servicios, reclamando una profesionalización y pago justo por su labor.

Aunque las colaboraciones no siempre se inician del mismo modo, la mayoría de estos profesionales siguen un proceso estandarizado en la creación de contenidos a pesar de que más de la mitad no dispone de acceso a herramientas profesionales para poder hacerlo.

Las autoras sostienen que los micro-influencers son ya agentes clave en la comunicación publicitaria, pero su trabajo sigue estando infravalorado y poco regulado lo que plantea la necesidad de seguir investigando su profesionalización dentro del sector.

La relación con las marcas se basa en un intercambio desigual, donde el micro influencer asume la carga creativa y la difusión sin recibir contraprestaciones económicas.

En definitiva, los micro influencers son ya parte de la industria publicitaria y junto a la creación de plataformas que los ponen en contacto con las marcas, han cambiado el funcionamiento del sistema publicitario.

En conclusión

Los micro influencers son esenciales en la nueva estructura del ecosistema publicitario, ya que aportan confianza y autenticidad.

Existe una falta de profesionalización y reconocimiento de su trabajo, lo que impide considerar su actividad como una profesión formal.

Cita APA 7

Marchán-Sanz, C., García-Rivero, A., Fernández-Gómez., Feijoo, B. (2024). Micro Influencers: un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*.

<https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/91480/4564456568824>

LA PROFESIONALIDAD DE LOS INFLUENCERS

El artículo “La profesionalidad de los influencers : su imagen desde la perspectiva de las agencias de relaciones públicas” de Carmen Maíz-Bar (2022) analiza cómo las agencias de las relaciones públicas en España y Estados Unidos perciben la profesionalidad de los influencers.

A través de una revisión teórica y dos encuestas, la autora estudia su integración en el sector, su nivel de profesionalización y las perspectivas futuras de su papel en la comunicación corporativa.

Los resultados muestran que más de la mitad de la mitad de las agencias ya colabora con influencers, valorando positivamente su impacto en la notoriedad ,la credibilidad y la conexión con públicos jóvenes. Sin embargo,aún existen retos,como falta de regulación,la necesidad de códigos éticos y la creación de métricas unificadas para medir resultados.

En algunos países ,los profesionales reconocen los influencers se están consolidando como actores importantes dentro de las estrategias de comunicación,aunque se están consolidando como actores importantes dentro de las estrategias de comunicación,aunque en distintos grados de madurez. En España persisten dudas sobre si su relevancia será duradera o pasajera,mientras que en Estados Unidos se considera una tendencia estable “que llegó para quedarse”.

El estudio concluye que los influencers ya forman parte esencial del ámbito de las relaciones públicas y que su profesionalización continúa en crecimiento,impulsando cambios en la forma de comunicar con las marcas .

El artículo también profundiza en el proceso de profesionalización de los influencers,destacando la necesidad de establecer códigos éticos ,letras,contratos formales y sistemas de medición estandarizados para garantizar su credibilidad.Se mencionan iniciativas como el código de conducta sobre el uso de influencers en publicidad en España ((Autocontrol,2020) y las regulaciones de la federal Trade Commission (FTC) en Estados Unidos.Estos esfuerzos buscan que los influencers actúe. Con mayor transparencia y responsabilidad frente a las marcas y los consumidores

Cita APA 7

Maíz-Bar, C.(2022).La profesionalidad de los influencers:su imagen desde la perspectiva de las agencias de las relaciones públicas.*Global Media Journal México*, 8 (1), 22-35.

https://gmjmxico.uanl.mx/index.php/GMJ_EI/article/view/489/505

Micro-Influencers: Percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación

El estudio analiza cómo los micro influencers- aquellos con menos de 100,000 seguidores- perciben su relación con sus seguidores, y qué acciones comerciales favorecen la interacción o engagement en redes sociales. Los autores destacan que, aunque estas figuras poseen comunidades más pequeñas, logran una conexión más auténtica, creíble y cercana que los grandes influencers, lo cual resulta más atractivo para las marcas.

En la investigación participaron 290 micro influencers, en su mayoría mujeres españolas entre 25 y 44 años, principalmente activas en Instagram. El 84% tenía entre 3000 y 50,000 seguidores y sus sectores más comunes fueron en Lifestyle, moda, viajes y alimentación. El estudio se realizó mediante encuestas en línea distribuidas a través de la plataforma Fuel urBrands.

Los resultados muestran que los micro Influences consideran que sus seguidores son personas con gustos e intereses similares, lo que refuerza el sentido de comunidad. Además, sus audiencias aceptan positivamente los contenidos comerciales y son conscientes de que los productos promocionados suelen ser obsequios de las marcas. A pesar de esto, los seguidores perciben la publicidad de manera natural y no invasiva lo que fortalece la confianza.

Respecto a las acciones que generan mayor interacción, los formatos audiovisuales como Reels, videos y tutoriales, fueron los más efectivos, seguidos por fotografías, y unboxing. También destacan las dinámicas pregunta-respuesta, las historias interactivas, los descuentos o sorteos, y las colaboraciones entre Influencers. Los micro Influences consideran que la honestidad, la naturalidad y la constancia en las publicaciones son esenciales para mantener el interés del público.

En cuanto a la relación con sus seguidores más del 70% de los encuestados cree que se audiencia, entiende su papel profesional y valora su transparencia, sin embargo, existe división sobre si tener más seguidores, complica su trabajo: el 44%, opina que sí, mientras que el 34%, considera que no afecta significativamente.

El estudio concluye que las Influences logran una comunicación efectiva, basada en la confianza y credibilidad, convirtiéndose en emisoras ideales para las marcas, sus mensajes, auténticos y personales. Generan una relación de engagement sólido, con sus comunidades, lo que incrementa la eficacia de las campañas publicitarias.

Fernández-Gómez, E., Fernández-Vázquez, J., Gutiérrez-Martínez, B., y López-Bolás, A. (2024). *Micro-influencers: percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación*, Cuaderno.info. 15(4), 78-90.

<https://cuadernosinfo.uc.cl/index.php/cdi/article/view/63765/56775>

El marketing de influencia: la evolución y responsabilidad de los influencers en la era digital

El artículo en marketing de influencia publicado en la revista ciencia latina, aborda de manera profunda como la comunicación comercial se ha enviado drásticamente con la aparición de los influencers en el entorno digital. El texto sostiene que el marketing de influencia no es sólo una moda, sino una herramienta poderosa que ha reconfigurado la relación entre las empresas, los líderes de opinión, y las audiencias.

El contenido explica que el marketing de influencia se basa en la capacidad de ciertas personas (Los Influences) para ejercer un poder simbólico sobre sus seguidores. Éstas figuras, que pueden ser celebridades o usuarios comunes que han ganado notoriedad en plataformas, como Instagram, TikTok o YouTube, se han convertido en mediadores entre las marcas y los consumidores. su influencia no proviene necesariamente de su fama tradicional, sino de la confianza que sus comunidades depositan en ellos. Este vínculo emocional genera una percepción de cercanía y autenticidad que las marcas aprovechan para difundir sus productos de forma más natural y efectiva que la publicidad tradicional.

El artículo subraya que la efectividad de este tipo de marketing radica en la credibilidad del Influencer y en su capacidad para crear contenido que perciba genuino. A diferencia de los anuncios convencionales, que suelen ser invasivos o poco realistas, el marketing de influencia busca conectar desde la experiencia personal. Los consumidores ya no seguían únicamente por la reputación de una marca, sino por las recomendaciones de las personas que consideran confiables y con las que se identifican. En ese sentido, el marketing de influencia se construye sobre la base de empatía y la interacción, dos elementos esenciales en la era digital.

Asimismo, se menciona que las marcas deben adaptar sus estrategias para participar en un entorno mucho más horizontal. Ya no basta con imponer un mensaje; es necesario construir narrativas compartidas con los creadores de contenido. El influencer, por tanto, se convierte en un co-creador del mensaje y su autenticidad clave para que la audiencia lo percibe como algo real.

La autora señala que cuando uno influencer se limita a repetir frases, publicitarias, sin anunciarlas a su estilo o personalidad, el público tiende a rechazar ese contenido, percibiendo como falso o forzado, por eso, la selección de influencer adecuado debe basarse, no sólo en la cantidad de seguidores, sino en la afinidad de valores, el tipo del público, la coherencia del entre el mensaje de la marca y la identidad del creador.

Otro aspecto importante que se desarrolla en el texto es la cuestión ética del marketing de influencia. La autora destaca la necesidad de la transparencia en las colaboraciones pagadas. Muchas veces, los consumidores no saben distinguir entre una opinión genuina y un mensaje patrocinado, lo que puede generar desconfianza y la relación comercial no se comunica claramente. En ese contexto, se propone que las marcas y los influencers deben ser más honestos con las audiencias, indicando cuando un contenido forma parte de la colaboración o promoción. La confianza del público depende de esa transparencia y perderla, puede dañar toda la reputación de la influencer así como la credibilidad de la marca.

Enriquez Rendon, E. y Coyago Loaiza, X. (2025). El marketing de influencia: La evolución y la responsabilidad de los influencers en la era digital. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3) 3-15.

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18293/26202>

Marcas en la era digital, el rol crucial de marketing de influencers

El marketing de Influencers se ha vuelto super popular en los últimos años. Antes, las marcas sólo se anunciaban en medios tradicionales, como la televisión, la radio o los periódicos. Pero con el crecimiento de las redes sociales apareció una nueva forma de publicidad, que cambió totalmente la manera en que las empresas se conectan con la gente: el marketing de influencer. Este tipo de marketing no sigue las reglas típicas de los anuncios comunes, sino usa a personas que ya tienen una gran cantidad de seguidores en plataforma como Instagram Tik Tok, YouTube o X y que tienen la capacidad de influir en lo que la gente piensa compra o consumo.

Los influencers se han convertido en una especie de amigos virtuales para muchas personas, porque comparten su vida diaria, sus gustos, opiniones y experiencias de forma natural. Por eso, cuando una influencer recomienda un producto o servicio, su público lo recibe como una sugerencia sincera No como un anuncio forzado. Esa conexión directa y emocional con sus seguidores. Es lo que hace tan poderosa esta herramienta de marketing. Las marcas lo saben, y por eso cada vez invierten en más colaboraciones con influencers, ya que esto permite llegar a su público meta de una manera más auténtica y efectiva.

El texto menciona que este tipo de marketing es una nueva categoría en los medios publicitarios no tradicionales, lo cual significa que no se trata de una publicidad común, sino de algo más moderno y adaptado a los hábitos digitales de la gente actual hoy en día pasamos mucho tiempo en redes sociales y Ahí donde los Influences que hacen que las personas se interesen por lo que están promoviendo. En lugar de ver un anuncio, aburrido el público ve a alguien que admira usando algo y recomendándole lo que genera confianza y deseo de compra en el estudio. Se menciona que se encuestó a 61 estudiantes de la carrera de administración de mercadeo, promoción y ventas de la extensión Aguadulce. Los resultados fueron muy claros: el 100% de los participantes sabe que su influencer y todos siguen al menos aún uno en redes sociales. Esto demuestra lo fuerte que es la presencia de estas figuras en la vida cotidiana de las personas, especialmente entre los jóvenes. Ya no es raro que alguien diga, compré esto, porque lo vi en TikTok de tal influencer come anime a probarlo, porque mi youtuber favorito lo recomendó. Los Influences ya forman parte del proceso de decisión de compra de mucha gente.

El marketing en general consiste en detectar lo que la gente necesita o desea y luego ofrecerlo de la mejor forma posible al precio justo en el momento y lugar adecuados. Pero ahora, con la ayuda de los Inf Lucecita, las marcas pueden comunicarse con su público de una manera más cercana emocional y directa. Los influencers funcionan como un puente entre la marca y los consumidores ayudando a que los mensajes lleguen de una forma más natural y menos forzada.

Pedreschi Caballero, R. y Nieto Lara, O. (2025). Marcas en la era digital, el rol crucial del marketing de influencers. *Centros Revista Científico Universitaria*, 14(2), 9-29.

<https://www.semanticscholar.org/paper/MARCAS-EN-LA-ERA-DIGITAL%2C-EL-ROL-CRUCIAL-DEL-DE-Caballero-Lara/49ab00ac94579f59b448bf2d94f5c4861b848076>

El panorama actual de los micro-influencers y creadores de contenidos como nueva estrategia digital

En los últimos años, las redes sociales han cambiado totalmente la forma en que las personas se relacionan con las marcas y la publicidad. Antes las empresas sólo se enfocaban en contratar celebridades enormes para promocionar sus productos, pero eso ha ido cambiando poco a poco. Hoy en día, los llamados micro influencers y los creadores de contenido son quienes están ganando terreno, porque se han convertido en una parte clave de estrategias digitales modernas.

Un micro Influence There, es alguien que no tiene millones de seguidores, pero si cuenta con una comunidad más pequeña fiel y activa, lo que los hace especiales no es la cantidad de gente que lo sigue sino la conexión que tiene con sus seguidores. Sus Recomendaciones, se sienten más reales, más cercanas y menos publicitarias lo que genera confianza. A diferencia de los grandes influencer que a veces parecen inalcanzables los micro Influences son vistos como personas comunes con gustos parecidos a los que cualquiera de nosotros. La cercanía es lo que los hace tan valiosos para las marcas.

Las marcas se han dado cuenta de qué ya no basta con llegar a millones de personas, sino que es más importante conectar con las personas correctas. De nada sirve tener una campaña que vea todo el mundo. Si casi nadie confía en lo que se muestra. En cambio si los micro Influences recomiendan algo y su público lo siente auténtico. Hay muchas más probabilidades de qué la gente realmente se interese y por eso en la actualidad, muchas empresas, prefieren colaborar con varios micro influencers que con un solo famoso.

Y aparte además trabajar con micro Influences suele ser más accesible económicamente, ya que las grandes figuras cobran sus más enormes por una sola publicación. Las marcas pueden hacer campañas con varios micro, influencers al mismo tiempo, logrando una mayor alcance entre diferentes públicos, pero sin gastar tanto dinero. Y lo mejor de todo, es que los resultados suelen ser más reales, porque sus creadores no sólo suben el anuncio, sino que lo adaptan a su estilo y a su forma de comunicarse.

Otro punto importante es que los micro Influences ayudan a segmentar mejor las audiencias, eso hace que el mensaje llegue justo al tipo de persona que podría interesarse en comprar. Así la publicidad deja de ser general y se vuelve mucho más efectiva.

También hay que destacar que los creadores de contenido no sólo los influencer, sino los que hacen videos, podcast o blogs, están transformando la forma en que consumimos información, ya no dependemos, danza de la televisión o los medios tradicionales. Ahora la gente prefiere seguir a alguien que les hable directamente desde su celular y muestra experiencia real. Esa conexión persona persona es una de las claves del éxito del marketing digital moderno.

Gonzales-Oñate, C.(2025). El panorama actual de los micro influencers y creadores de contenidos como nueva estrategia digital. *Cuadernos de Audiovisual*, 11(1), 30-44.

<https://www.bing.com/ck/a?!&p=c45c706538dfcb5ee24b493453f6b5029bb899df427b7eb528e1aeebda89e83fJmItdHM9MTc2MTE3NzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34bbc44f-70ef-6d09-36be-d6d3718c6cf8&psq=El+panorama+actual+de+los+micro+influencers+y+creadores+de+contenidos+como+nueva+estrategia+digital.&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3JpLnVqaS5lcy9iaXRzdHJlYW1zLzFmZmRkYjZhLTUwNmUtNDVjYi1hYTk2LWQ3NDNiZTY3Mjl1Yi9kb3dubG9hZA>

Se descargara el archivo

Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales: una clasificación de los influencers de las redes sociales

El concepto de celebridad ha evolucionado con el paso del tiempo incluyendo nuevas versiones de famosos que se han creado con cada nuevo avance tecnológico. Hoy en día, en un mundo cada vez más digital, estamos viendo un número creciente de ídolos nuevos que deben su fama a las redes sociales y que son conocidos como 'influencers'. Hay muchos términos para referirse a los nuevos famosos que surgen en redes sociales e incluso a menudo se utilizan algunas palabras de forma indistinta (micro-celebridad, 'insta famosos' o influencer').

Existe una amplia falta de consenso, tanto en el entorno académico como en el sector profesional acerca de cuál debe ser la terminología a utilizar, las características que definen a una celebridad en redes sociales o incluso quien debe ser considerado un 'influencer' o famoso de las redes sociales.

Este estudio lleva a cabo una revisión de la literatura de los trabajos más destacados sobre la fama que ayudará a entender mejor qué hay detrás de la creación de famosos, como se consigue atraer la atención y mantenerla, así como las prácticas que permiten que permitan a los creadores de contenidos en redes sociales obtener una rentabilidad económica.

Se incluye una clasificación jerárquica de los distintos tipos de 'influencers' en redes sociales con definiciones actualizadas y sus principales características para entender mejor la creciente diversidad de creadores de contenido digital. Este trabajo también analiza los motivos que hacen que los 'influencers' de éxito se destaquen sobre el resto de las personas comunes que buscan fama en las redes sociales, a través de la recopilación de diversos estudios académicos sobre esta materia.

Con el tiempo, el concepto de celebridad ha evolucionado para incluir nuevas formas de fama creadas con cada nueva tecnología. En un mundo cada vez más digital, somos testigos del crecimiento explosivo de los nuevos ídolos de esta generación que deben su fama a las redes sociales y son más conocidos como personas influyentes en las redes sociales. Se utilizan diversos términos para referirse a todas las formas de fama en redes sociales, e incluso se usan indistintamente (micro celebridad, instafamous, famoso en internet o influencer son algunos de ellos).

Cita APA 7

Fernández, L. (2023). Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales: una clasificación de los influencers de las redes sociales. *Social Media Insights*, 9 (2), 90-105.

<https://revistasinvestigacion.esic.edu/adresearch/index.php/adresearch/article/view/119/264>

MARKETING DE INFLUENCERS COMO ESTRATEGIA DE VENTAS

El marketing de influencer es algo que forma parte de nuestra vida diaria, aunque a veces no lo notamos. Hoy en día pensamos mucho tiempo en redes sociales, como Instagram, TikTok, YouTube o Twitter y es casi imposible no toparnos con personas que recomiendan productos, servicios o marcas. Esas personas son llamados influencer, y lo curioso es que ya no sólo son famosos o celebridades de televisión, pueden ser chicos o chicas comunes, que simplemente conectan con mucha gente a través de sus publicaciones.

El artículo de Maritza Núñez habla precisamente de cómo el marketing de influencer se ha vuelto en una estrategia clave para las empresas. No es algo improvisado, ni pasajero, ya es una herramienta seria dentro del mundo del marketing digital antes de las marcas, dependían más de los anuncios tradicionales como comerciales en la tele o varias publicitarias, pero eso ha cambiado muchísimo hoy. Las empresas buscan llegar al público a través de personas que tienen credibilidad en Internet, por lo que la gente confía más en lo que recomienda alguien a quien sigue o sientes cercano.

Lo interesante del texto es que explica que el marketing de influencer no es simplemente pagarle a alguien para que hable bien de un producto, hay todo un proceso de thrash: las empresas deben elegir bien con quien trabajar ver si el influencer realmente representa sus valores y su público. Coincide con el tipo de consumidores que buscan. Por ejemplo, no tendría sentido que una marca de comida saludable contrate a una influencer que sólo sube contenido de fiestas y alcohol, porque el mensaje no tendría coherencia.

Aparte el artículo también menciona que esta estrategia se ha vuelto tan fuerte porque los consumidores actuales, es decir nosotros los jóvenes ya no nos dejamos convencer tan fácil. Queremos autenticidad y notamos enseguida cuando alguien está fingiendo o promocionando algo que ni siquiera usa. Por eso la confianza se vuelve el punto central de este tipo de marketing sea un influencer, recomienda algo de manera genuina la gente lo nota y puede traducirse en ventas reales para la marca. Pero si lo hace de forma forzada, pierde credibilidad y hasta puede dañar la imagen de la empresa. Otro aspecto importante que se aborda es la ética dentro del marketing de Influencers. En los últimos años se ha vuelto un tema clave, porque muchas personas empezaron a mentir o ocultar que estaban haciendo publicidad. Algunos influencer publicaban en reseñas pagadas sin aclararlo, lo cual generó desconfianza, por eso ahora se promueve la transparencia: los creadores de contenido deben decir, cuando una publicación es patrocinada. Eso no sólo protege a los consumidores, sino que también ayuda a mantener confianza entre las marcas y el público.

La autora también comenta que las redes sociales son el espacio donde más se aplica esta estrategia. Las plataformas digitales se han convertido en escenarios de consumo, donde las personas descubren cosas nuevas, compran precios, leen opiniones y deciden qué comprar. Esto ha hecho que las marcas intervengan cada vez más dinero en campañas con Influencers, porque muchas veces es más efectivo que poner un anuncio tradicional.

Núñez, M. (2023). Marketing con micro influencers como estrategia de ventas.

Artículo Saberes APUDEP.

https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/4088/3442

MARKETING DE INFLUENCIA: EL ROL DE LOS INFLUENCERS DENTRO DEL MARKETING DE LAS REDES SOCIALES

El marketing de influencer se ha convertido en una de las estrategias más usadas por las marcas para conectar con la gente sobre todo con las nuevas generaciones que prácticamente viven en las redes sociales. Antes las empresas invertían todo dinero en anuncios de televisión, en espectaculares o en la radio, pero con la llegada de Internet, los celulares y las plataformas digitales, la manera de hacer publicidad cambió completamente. Ahora ya no se trata sólo demostrar un producto, sino de hacerlo a través de alguien que la gente admire siga y sienta que es cercano. Ahí es donde entran los influencer esas personas que tienen la capacidad de influir en todos los gustos y decisiones de los demás.

Un Influencer es alguien que ha construido una comunidad alrededor de su contenido. Puede ser en Instagram Tik Tok, YouTube o cualquier otra red, pero lo importante es que tiene seguidores que confían en lo que dice y hacen caso sus recomendaciones. En realidad esta idea no es nueva desde hace décadas, las marcas han usado celebridades para promocionar cosas, sólo que ahora en el escenario digital el marketing de influencia es precisamente eso una estrategia que las marcas colaboran con influencer para que promuevan sus productos o servicios de una forma más natural más cercana, casi como si se tratara de una recomendación entre amigos.

Este tipo de marketing se basa mucho en la confianza. A diferencia de los anuncios tradicionales. Desde el mensaje se siente más forzado o comercial. Cuando una influencer habla de algo, la gente suele creerle porque siente que lo conoce. Por eso es clave que los influencer sean auténticos, que no se vean falsos, ni como simples voceros de una marca. La relación entre ellos y sus seguidores, es lo que hace que el mensaje tenga impacto. Si esa confianza se pierde el valor que el influencer tiene para las marcas.

El artículo. Explica que el marketing de influencia empezó a tomar fuerza desde que las redes sociales se volvieron parte de la vida cotidiana. Con la llegada de los Smartphone el acceso y el acceso Internet. La gente empezó a pasar más tiempo conectada e hizo cambiar totalmente la forma en que consumimos información. Las personas dejaron de mirar televisión y comenzaron a seguir a creadores de contenido que les parecían más reales. Así fue cómo los influencers. se convirtieron en una nueva figura dentro del marketing moderno.

Los influencer pueden clasificarse de muchas maneras y celebridades con millones de seguidores que pueden influir en más enormes, pero también están los micro Influence There que tienen menos seguidores, pero con una conexión mucho más fuerza con su comunidad también hay influencer especializados en temas concretos, cada uno tiene su público y las marcas buscan colaborar con aquellos que mejor encajan con su producto

Delgado Quintana, E.M. (2023). Influencer Marketing: el rol de los influencers dentro del marketing de las redes sociales. *Revista Científica Sinapsis*, 1(22).

<https://www.studocu.com/pe/document/universidad-cesar-vallejo/marketing/influence-marketing-the-role-of-influencers-in-mar/124633671>

Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda

Habla sobre cómo las marcas de moda usan los Influences para promocionarse y como este tipo de marketing influye en la gente, especialmente los consumidores jóvenes que pasan mucho tiempo en redes sociales. El estudio busca entender si de verdad es influencer, logran cambiar la percepción y el comportamiento de compra de las personas, o si sólo son una moda pasajera.

Vivimos en una época en que las redes sociales dominan casi todo. Ya no basta con que una marca saque anuncios en la tele o revistas, ahora tiene que estar en Instagram Tik Tok, YouTube y otras plataformas donde la gente joven pasa horas todos los días. En ese contexto aparecen los influencers que son personas que gracias a su estilo, sus opiniones o contenido logren tener una comunidad fiel que confíe en ellos. Las marcas vieron esto y empezaron a colaborar con ellos para promocionar productos, especialmente en sectores visuales como la moda. El artículo explica cómo este fenómeno se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de un marketing digital.

Lo interesante del trabajo es que no se queda solo en la teoría, sino que es una metodología mixta, combinando entrevistas a profesionales del sector con encuestas a consumidores. Las entrevistas fueron dirigidas a expertos en comunicación de moda, agencias de publicidad y también creadores de contenido que trabajan con marcas. Por otro lado, las encuestas se aplicaron a consumidores reales para saber cómo reaccionan ante la publicidad de influencers. De esa forma, los autores consiguieron una visión completa del fenómeno desde tres puntos de vista el de marca de Influences.

Y aparte uno de los aspectos más importantes que destaca el artículo ese papel de los micro Influences, que son aquellos con una audiencia más pequeña, pero muy comprometida. A diferencia de los influencers enormes que pueden tener millones de seguidores por menos conexión real con su público. Los micro influencers suelen ser percibidos como personas más auténticas, más reales y se genera confianza. Según los resultados del estudio de los micro influencer logran que los consumidores sientan que las recomendaciones son sinceras no simples estrategias publicitarias esta autenticidad es lo que hace que sus seguidores presten atención, se interesen y en muchos casos acá en comprando los productos que se recomienda.

También menciona que la eficacia del influencer marketing depende mucho de la selección de la influencer. No sirve de nada, pagarle a alguien con muchos seguidores y su contenido o su estilo, no encajan con los valores de la marca, las marcas eligen a los Influencers que realmente representa su identidad, logran mejores resultados en reputación, reconocimiento y ventas.

Marín Dueñas, P. P., & Simancas González, E. (2024). Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda. *Revista Europea de Innovación Pública y Social*, 9, 1-15.

<https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/340/153>

Autores	Artículos
Delgado Quintana, E.M.	Influencers Marketing: el rol de los influencers dentro del marketing de las redes sociales.
Enriquez Rendon, E. y Coyago Loaiza, X.	El marketing de Influencia: La evolución y la responsabilidad de los influencers en la era digital.
Fernández-Gómez, E., Fernández-Vázquez, J., Gutiérrez-Martínez, B., y López-Bolás, A.	Micro-influencers: percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación.
Fernandez, L.	Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales: una clasificación de los influencers de las redes sociales
Gonzales-Oñate, C.	El panorama actual de los microinfluencers y creadores de contenidos como nueva estrategia digital.
Maíz-Bar, C.	La profesionalidad de los Influencers: su imagen desde la perspectiva de las agencias de las relaciones públicas.
Marchán-Sanz, C., Garcia-Rivero, A., Fernández-Gómez., Feijoo, B.	Micro Influencers: un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario.
Marín Dueñas, P. P., Y Simancas González, E.	Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda.
Nuñez, M.	Marketing con micro influencers como estrategia de ventas.
Pedreschi Caballero, R. y Nieto Lara, O.	Marcas en la era digital, el rol crucial del marketing de influencers.

III. Conclusiones capitulares

Los estudios revisados coinciden en que los micro Influences se han convertido en una herramienta clave dentro del marketing digital en la relaciones públicas, su valor radica en la autenticidad a la cercanía con sus seguidores y su capacidad para generar confianza en audiencias específicas. A diferencia de los grandes Influences mantienen una comunicación más directa y personal, lo que incrementa la credibilidad y el encargo en las campañas publicitarias. Además, las investigaciones muestran que su colaboración con la marca resulta más efectiva en la creación de vínculos emocionales con el consumidor. Estos estudios demuestran que el uso estratégico de micro Influences fortalece la conexión entre marcas y público, impulsa la participación digital y contribuye a la construcción de una imagen positiva y auténtica en el entorno Online.

IV. Bibliografías

Delgado Quintana, E.M. (2023). Influencer Marketing: el rol de los influencers dentro del marketing de las redes sociales. *Revista Científica Sinapsis*, 1(22).
<https://www.studocu.com/pe/document/universidad-cesar-vallejo/marketing/influence-marketing-the-role-of-influencers-in-mar/124633671>

Enriquez Rendon, E. y Coyago Loaiza, X. (2025). El marketing de influencia: La evolución y la responsabilidad de los influencers en la era digital. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3) 3-15.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18293/26202>

Fernández-Gómez, E., Fernández-Vázquez, J., Gutiérrez-Martínez, B., y López-Bolás, A. (2024). *Micro-influencers: percepción sobre la relación con sus seguidores y acciones comerciales que incrementan su participación*, Cuaderno.info. 15(4), 78-90.
<https://cuadernosinfo.uc.cl/index.php/cdi/article/view/63765/56775>

Fernández, L. (2023). Fama y fortuna digitales en la era de las redes sociales: una clasificación de los influencers de las redes sociales. *Social Media Insights*, 9 (2), 90-105.
<https://revistasinvestigacion.esic.edu/adresearch/index.php/adresearch/article/view/119/264>

Gonzales-Oñate, C.(2025). El panorama actual de los micro influencers y creadores de contenidos como nueva estrategia digital. *Cuadernos de Audiovisual*, 11(1), 30-44.
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=c45c706538dfcb5ee24b493453f6b5029bb899df427b7eb528e1aeebda89e83fJmItdHM9MTc2MTE3NzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34bbc44f-70ef-6d09-36be-d6d3718c6cf8&psq=El+panorama+actual+de+los+micro+influencers+y+creadores+de+contenidos+como+nueva+estrategia+digital.&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3JpLnVqaS5lcy9iaXRzdHJlYW1zLzFmZmRkYjZhLTUwNmUtNDVjYi1hYTk2LWQ3NDNiZTY3Mjl1Yi9kb3dubG9hZA>

Se descargara el archivo

Maíz-Bar, C.(2022).La profesionalidad de los influencers:su imagen desde la perspectiva de las agencias de las relaciones públicas.*Global Media Journal México*, 8 (1), 22-35.
https://gmjmexico.uanl.mx/index.php/GMJ_EI/article/view/489/505

Marchán-Sanz, C., García-Rivero, A., Fernández-Gómez., Feijoo, B. (2024). Micro Influencers: un trabajo no remunerado que conecta marcas y consumidores en el sector publicitario. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*.

<https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/91480/4564456568824>

Marín Dueñas, P. P., & Simancas González, E. (2024). Análisis sobre la eficacia del marketing de influencers en el mundo de la moda. *Revista Europea de Innovación Pública y Social*, 9, 1-15.

<https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/340/153>

Nuñez, M. (2023). Marketing con micro influencers como estrategia de ventas.

Artículo Saberes APUDEP.

https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/4088/3442

Pedreschi Caballero, R. y Nieto Lara, O. (2025). Marcas en la era digital, el rol crucial del marketing de influencers. *Centros Revista Científico Universitaria*, 14(2), 9-29.

<https://www.semanticscholar.org/paper/MARCAS-EN-LA-ERA-DIGITAL%2C-EL-ROL-CRUCIAL-DEL-DE-Caballero-Lara/49ab00ac94579f59b448bf2d94f5c4861b848076>

RESUMEN

En los últimos años, las redes sociales han transformado profundamente las estrategias de comunicación y marketing, dando lugar al marketing de influencia, una herramienta que permite a las marcas conectar de manera directa, auténtica y emocional con los consumidores. Dentro de este ecosistema están los micro Influencers, creadores de contenido con audiencias pequeñas o medianas. Generalmente entre 1000 y 100,000 seguidores, han emergido como actores claves. A diferencia de los macro influencers o celebridades digitales del micro influencers, destacan por la cercanía y confianza que genera en sus comunidades, logrando un impacto más genuino en la toma de decisiones de compra.

Diversas investigaciones han explorado la relevancia de los micro influencers desde múltiples perspectivas.

La investigación evidencia que, a pesar de los beneficios estratégicos, los micro enfrentan desafíos relacionados con la remuneración, la estabilidad laboral y la dependencia de algoritmos de plataformas digitales. Sin embargo, su valor radica en la audiencia, la especialización y la capacidad de generar engagement convirtiéndolos en embajadores eficaces de marca. Además, la ética en la publicidad y la transparencia son esenciales para mantener la confianza de los consumidores.

En síntesis, los micro influencers representan un componente fundamental del marketing digital contemporáneo, permitiendo a las marcas construir relaciones sólidas y auténticas con sus públicos objetivos. Optimizar la efectividad de las campañas y generar contenido que combine credibilidad, alcance y engagement. Su interacción estratégica en campañas de comunicación, se ha consolidado como un recurso indispensable para la marca que buscan impacto real y sostenible en la era digital.

Summary

In recent years, social media has profoundly transformed communication and marketing strategies, giving rise to influencer marketing, a tool that allows brands to connect directly, authentically, and emotionally with consumers. Within this ecosystem are micro-influencers, content creators with small or medium-sized audiences. Generally with between 1,000 and 100,000 followers, they have emerged as key players. Unlike macro influencers or digital celebrities, micro influencers stand out for the closeness and trust they generate in their communities, achieving a more genuine impact on purchasing decisions.

Various studies have explored the relevance of micro-influencers from multiple perspectives. Research shows that, despite the strategic benefits, micro-influencers face challenges related to remuneration, job stability, and dependence on digital platform algorithms. However, their value lies in their audience, specialization, and ability to generate engagement, making them effective brand ambassadors. In addition, ethics in advertising and transparency are essential to maintaining consumer trust.

In short, micro-influencers represent a fundamental component of contemporary digital marketing, allowing brands to build strong and authentic relationships with their target audiences. They optimize the effectiveness of campaigns and generate content that combines credibility, reach, and engagement. Their strategic interaction in communication campaigns has established itself as an indispensable resource for brands seeking real and sustainable impact in the digital age.

file:///C:/Users/Mileidi/OneDrive/Escritorio/DIA-Estudiantado-1.pdf

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Escuela de Mercadotecnia

Resultados
Micro Influencers

Integrantes

Camila Daniela Olivo Mendez
Daniela Melissa Galván Díaz
Marely Guadalupe Castellanos Ochoa
Dayana Joselyn Celis Rodríguez
Dulce Nohemi Castañeda González
Ximena Judith Velasco Avalos
Inci Yamile Torres Cardenas

Maestra
Tania Yael Cortéz Alvarez

Asignatura
Métodos de Investigación

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que pueden tener los micro-influencer en la percepción y preferencia del público hacia la marca de MaFer, tomando como base los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a un grupo de consumidores reales. A través de este estudio buscamos comprender que tan familiarizados están los encuestados con la marca, que nivel de agrado expresan hacia sus productos actuales y que tan dispuestos estarían a probar nuevas propuestas impulsadas por micro-influencer.

Además, pretendemos identificar qué tipo de contenido, recomendaciones o estilos de comunicación generan mayor confianza entre los consumidores cuando provienen de creadores de contenido con audiencias pequeñas pero altamente comprometidas. La encuesta nos permite evaluar no solo el nivel de conocimiento de la marca, sino también los factores que influyen en la decisión de compra, como la calidad percibida, la presentación, el precio y la influencia digital.

Con este análisis, buscamos determinar si la colaboración con micro-influencer podría fortalecer la presencia de MaFer en redes sociales, aumentar su alcance orgánico y mejorar la conexión emocional con su público objetivo. En última instancia, este trabajo pretende ofrecer una visión clara sobre cómo el marketing de micro-influencia puede contribuir al crecimiento estratégico de la marca.

Resultados

1. ¿Te gusta la marca de María Fernanda?

Gráfica 1. Gusto de la marca

En la gráfica se muestra que hay 50 respuestas en total, 40 (80%) de las personas responden un si y 10 (20%) de las personas dicen que no, eso demuestra que a la mayoría de las personas les gusta la marca de Maria Fernanda.

1. ¿Te gusta la marca de Maria Fernanda?

50 respuestas

2. ¿En donde has visto las publicaciones de Mafer?

Gráfica 2. App con máximo de visualizaciones

En la gráfica se muestra que existe mayor visualización en Tik Tok con un 27 (54%), después en Instagram con un 17(34%) de visualizaciones, con muy poco de visualizaciones en Facebook con 4(8%), y con menor visualizaciones en X con 2(4%).

2. ¿En donde has visto las publicaciones de Mafer?

50 respuestas

3. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas "Sanando Ando"?

Gráfica 3. Lo primero en pensar sobre "Sanando Ando"

La gráfica nos muestra que, al pensar en Sanando Ando, las personas se asocian principalmente con bienestar, salud, skincare, relajación y productos de salud en igualdad con un 4% cada una, y que su TikTok y sanar poco a poco tienen una menor asociación en comparación con las otras categorías mencionadas anteriormente.

3. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas "Sanando ando"?

50 respuestas

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tanto confías en los consejos que comparte Maria Fernanda? (1=nada, 5=completamente).

Gráfica 4. Confianza en los productos de Maria Fernanda.

En la gráfica se muestra que 8 personas eligieron la opción 5, quienes confían completamente con los consejos de Maria, en la escala 4 fueron 15 personas, en la escala 3 fueron 15, en la 2 fueron 8, y en la escala 1 de quienes no confían en los consejos de Maria fueron 4 personas.

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tanto confías en los consejos que comparte Maria Fernanda? (1=nada, 5=completamente).

50 respuestas

5. ¿Qué crees que aporta esta marca en ti?

Gráfica 5. Aportación de la marca en el cliente

En la gráfica se muestra que 106 personas (64.2%) son otras aportaciones, 11 (6.7%) opinan que aporta en la salud, 9 (5.5%) nada, 7 (4.2%) opina que bienestar, 5 (3%) mejoras en el cabello y cara, 5 (3%) seguridad, 5 (3%) mucha aportación, 5 (3%) felicidad, 5 (3%) cuidado personal.

6. ¿Cuántos productos has comprado de la marca Mafer ?

En la Gráfica 6 se puede ver cuántos productos de la marca de Mafer han comprado las personas. La mayoría respondió que han comprado entre 1 y 2 productos, lo cual se nota porque esa barra es la más larga. Después, un grupo más pequeño dijo que ha comprado de 3 a 5 productos, y muy pocas personas han comprado 7 o más . En general, esta gráfica muestra que la mayoría solo ha comprado pocos productos.

6. ¿Cuántos productos has comprado su marca?

50 respuestas

7. ¿Sabes qué productos son mejores de la marca de Mafer?

Esta gráfica muestra que si la gente sabe cuales son los mejores productos de Mafer . El 58% respondió que no, lo que significa que más de la mitad no tiene claro cuáles son los más recomendados.

El 42% dijo que sí, o sea que una parte de las personas si identifica cuáles productos considera mejores.

7. ¿Sabes qué productos son mejores de la marca de Maria Fernanda ?

50 respuestas

8. ¿Te gustaría que te obsequiaran productos de Mafer ?

En esta gráfica se ve de forma muy clara que casi todos estarían muy felices de recibir productos de Mafer como regalo. El 92% contestó que sí, lo cual es una mayoría enorme .Solo un 8% dijo que no .

8. ¿Te gustaria que alguna vez te obsequiaran un producto de Mafer?

50 respuestas

9. ¿Qué productos te gustaría que te obsequiaran

Gráfica 9. Productos que les gustaría tener de obsequio

En la gráfica se muestra que 35 (70%) personas prefieren otros productos, 3 el (6%) les gustaría shampoo, 3 (6%) dicen que skincare, 2 (4%) nada, 2 (4%) un sérum, 1 (2%) ninguno en específico, 1 (2%) una moto y un 2 (4%) un shampoo.

Gráfica 10. Representación de expectativas al comprar productos de Mafer.

La mayoría tiene expectativas altas o muy altas al comprar productos de Sanando ando, y el resto espera que funcionen bien y den buenos resultados.

Gráfica 11. Representación de qué tanto influyen los productos de Mafer en la decisión de compra.

Muestra que tanto influyen los productos de Mafer en la decisión de compra. El 86% dijo sí, mientras que el 14% dijo no, por lo que la mayoría siente que los productos sí influyen en lo que compran.

11. ¿Los productos que da a conocer Maria Fernanda influyen en tu decisión de compra?
50 respuestas

GRÁFICA 12. Distribución de si les parecen buenos los productos
Representa si las personas consideran buenos los productos.

La gran mayoría respondió si, con casi 50 registros, y muy pocos dijeron no mostrando una opinión principalmente positiva.

12. ¿Consideras buenos los productos faciales?
50 respuestas

GRÁFICA 13. Representación de apoyo de los productos de "Sanando ando".

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados respondió que sí les han ayudado los productos.

También hubo quienes dijeron "sí mucho" y algunos que aún no los prueban.

En general los datos reflejan una percepción positiva y buena experiencia con la marca.

13. ¿Te han ayudado los productos de "Sanando ando"?

50 respuestas

GRÁFICA 14. Distribución de compra de productos nuevos.

Se muestra que la mayoría de los encuestados (56%) respondió que sí estarían dispuestos a comprar productos nuevos que venda Mafer, mientras que el 44% indicó que tal vez.

14. ¿Estarías dispuesto a comprar productos nuevos que venda mafer?

50 respuestas

GRÁFICA 15. Representación de dónde compran los productos.

La mayoría de las personas encuestadas prefiere hacer sus compras en línea, seguida de las tiendas físicas, y en menor medida a través de Tik Tok Shop. Esto muestra que las ventas por internet son las más comunes, aunque todavía hay personas que prefieren comprar directamente en tienda o por redes sociales.

15. ¿Dónde sueles comprar tus productos de cuidado facial?

50 respuestas

Si has visto publicaciones de Sanando Ando, ¿qué te pareció su estilo?

Gráfica 16

Los resultados de la pregunta 16 muestran que el estilo de las publicaciones de *Sanando Ando* se percibe de forma muy positiva.

Las personas lo describen como relajante, tranquilo, creativo y lindo, con comentarios como “super” y “super bien”, lo que indica una buena aceptación general.

¿Recomendarías una marca como Sanando Ando a tus amigos o familiares?

Gráfica 17

Los resultados muestran que la gran mayoría de las personas **SI** recomendaría una marca como *Sanando Ando* a sus amigos o familiares. El 94% respondió que sí, mientras que sólo un 6% dijo que **no**. Esto refleja una aceptación muy alta y una percepción general de la marca

17. ¿Recomendarías una marca como Sanando Ando a tus amigos o familiares?

50 respuestas

¿Has tenido alguna experiencia negativa con productos de Sanando Ando?

Gráfica 18

Nos interesó saber si algún consumidor había tenido alguna experiencia negativa con *Sanando Ando* a lo que obtuvimos un 86% que indicó no tener problemas, y solo un 14% mencionó haber tenido alguna experiencia negativa. Esto sugiere que la marca suele generar experiencia favorables en la mayoría de sus usuarios

18. ¿Has tenido alguna experiencia negativa con productos de Sanando Ando?

50 respuestas

Gráfica 19.

¿Cual es tu producto favorito de Sanando Ando?

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados eligió la opción "OTROS" con un 68%, lo que indica una gran variedad de respuestas individuales. Entre los productos mencionados directamente, varias categorías obtuvieron el 4% cada una, como el desodorante, el skincare, las mascarillas, el shampoo y otros productos de cuidado personal. El único producto con un porcentaje ligeramente mayor fue SKINCARE, con 6%. En general, no hubo un producto específico dominante entre las preferencias.

Gráfica 20.

¿Te gustaría una prueba del producto de Sanando Ando?

Los resultados muestran una respuesta altamente positiva por parte de los encuestados. De las 50 respuestas obtenidas, el 98% indicó que **SÍ** le gustaría recibir una prueba del producto, mientras que solo el 2% respondió que **NO**. Esta tendencia refleja un fuerte interés por parte del público en conocer y probar los productos de Sanando Ando, lo cual representa una oportunidad significativa para la marca en términos de promoción y estrategia de marketing.

20. ¿Te gustaría una prueba del producto de Sanando Ando?

50 respuestas

Conclusión

Aprender cómo graficar nos permitió comprender de manera visual la información matemática. A lo largo del proceso en el que trabajamos identificamos variables, organizamos datos. También entendimos como la forma de una gráfica muestra la relación entre los datos y nos ayuda a interpretar tendencias y comparaciones. Este aprendizaje no solo fortaleció nuestras habilidades matemáticas, sino que también desarrolló nuestra capacidad de análisis, observación y razonamiento lógico.